

बौद्धिक संपदा कायदे आणि भारतातील उच्च शिक्षणातील स्टार्टअप्स व उद्योजकता

डॉ. इंद्रजीत रामदास भगत

वाणिज्य विभाग प्रमुख,

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई

Corresponding Author – डॉ. इंद्रजीत रामदास भगत

DOI - 10.5281/zenodo.14905218

प्रास्ताविक:

भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि नवसंशोधनाला चालना देण्यासाठी बौद्धिक संपदा कायद्यांचे महत्त्व वाढत आहे. उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्रांमध्ये होत असलेल्या नवकल्पनांचे पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आणि औद्योगिक रचनांच्या माध्यमातून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. या कायद्यांमुळे संशोधनाला व्यावसायिक मूल्य प्राप्त होते आणि स्टार्टअप्सना तांत्रिक आणि कायदेशीर आधार मिळतो.

भारतातील स्टार्टअप्स आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकारने 'स्टार्टअप इंडिया' आणि 'अटल इनोव्हेशन मिशन' यांसारख्या योजनांचा अवलंब केला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इनोव्हेशन आणि इनक्युबेशन सेंटरची स्थापना केली जात आहे, जे संशोधनाचे पेटंटमध्ये रूपांतर करण्यास मदत करतात. मात्र, बौद्धिक संपदा कायद्यांची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी येतात. पेटंट आणि कॉपीराइट अर्ज प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असते. तसेच, संशोधक आणि विद्यार्थी वर्गांमध्ये या कायद्यांविषयी जागरूकता कमी आहे, त्यामुळे अनेक नवकल्पनांचे योग्य संरक्षण केले जात नाही. उच्च शिक्षण संस्थांनी बौद्धिक संपदा व्यवस्थापनासाठी विशेष धोरणे आखली पाहिजेत. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पेटंट प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे गरजेचे

आहे. उद्योग आणि शिक्षण संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवून संशोधनाचे व्यावसायीकरण करणे आवश्यक आहे. जर सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजक यांच्यात समन्वय साधला गेला, तर भारतातील उच्च शिक्षण आणि स्टार्टअप क्षेत्र अधिक सक्षम होईल. बौद्धिक संपदा कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे भारत नवसंशोधन आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.

बौद्धिक संपदा हक्कांची संकल्पना आणि त्याचे महत्त्व:

बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजे व्यक्तीच्या अथवा संस्थेच्या सर्जनशीलतेतून निर्माण झालेल्या नवकल्पना, संशोधन, साहित्यिक आणि कलात्मक कृतिंना दिले जाणारे कायदेशीर संरक्षण. हे हक्क संबंधित व्यक्तीस त्यांच्या निर्माण केलेल्या संपत्तीचा विशिष्ट कालावधीपर्यंत मालकी हक्क प्रदान करतात. यात प्रमुखत्वे पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक रचना आणि भौगोलिक संकेतांचा समावेश होतो.

बौद्धिक संपदा हक्कांचे महत्त्व विविध क्षेत्रांमध्ये ठळकपणे आढळते. संशोधन आणि विकास क्षेत्रात नवसंशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे हक्क अत्यंत उपयुक्त ठरतात. पेटंटच्या माध्यमातून संशोधकांना त्यांच्या संशोधनाचे संरक्षण मिळते आणि त्यावर त्यांच्या नावाने हक्क प्रस्थापित करता येतो. हे

हक्क नवकल्पनांचा गैरवापर रोखण्यास मदत करतात आणि शोधकर्त्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य प्रतिफल मिळते.

उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रात बौद्धिक संपदा हक्क अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. एखाद्या ब्रँडचा ट्रेडमार्क त्याच्या विश्वासाहर्तेचे प्रतीक असतो आणि ग्राहकांना विशिष्ट उत्पादने किंवा सेवा ओळखण्यास मदत करतो. औद्योगिक डिझाइन हक्कांमुळे उत्पादनांच्या अद्वितीय रचनांचे संरक्षण होते, जे त्यांना बाजारात वेगळेपणा प्रदान करते. शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमध्येही बौद्धिक संपदा हक्कांचे महत्त्व मोठे आहे. विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था त्यांच्या संशोधनातून निर्माण होणाऱ्या नवकल्पनांचे पेटंट घेतल्यास त्या शोधांचा औद्योगिक व व्यावसायिक फायदा होतो. परिणामी, संशोधनाचा प्रत्यक्ष उपयोग समाज आणि अर्थव्यवस्थेसाठी केला जाऊ शकतो.

थोडक्यात, बौद्धिक संपदा हक्क नवसंशोधनाला चालना देतात, व्यवसायाच्या वाढीस मदत करतात आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या जडणघडणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. योग्य संरक्षण मिळाल्यास संशोधन, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकता यांच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीला वेग मिळतो.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि उद्योजकतेला चालना देणारे कायदे:

भारतात उच्च शिक्षण क्षेत्रामधील स्टार्टअप्स आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांनी विविध कायदे आणि धोरणे लागू केली आहेत. या कायदांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे संशोधन आणि नवसंशोधनाला व्यावसायिक रूप देऊन नवउद्योजकांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन देणे होय. पेटंट कायदा, 1970 हा महत्त्वाचा कायदा असून, तो संशोधकांना त्यांच्या नवकल्पनांचे कायदेशीर संरक्षण देतो. यामुळे संशोधन पेटंटच्या माध्यमातून संरक्षित करता येते आणि त्यावर केवळ संबंधित संशोधकास

व्यावसायिक हक्क प्राप्त होतो. उच्च शिक्षण संस्थांमधील संशोधन हे पेटंटमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी या कायदांची महत्त्वाची भूमिका असते. कॉपीराइट कायदा, 1957 हा साहित्यक्षेत्र, संशोधन पत्रे, संगणकीय सॉफ्टवेअर्स आणि इतर बौद्धिक निर्मितीच्या संरक्षणासाठी आहे. अनेक विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमधील इनोव्हेशन हब आणि स्टार्टअप्स त्यांच्या नवकल्पनांची नोंदणी करून आपली निर्मिती सुरक्षित ठेवतात. ट्रेडमार्क कायदा, 1999 व्यवसाय आणि ब्रँड ओळखीसाठी महत्त्वाचा आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधून सुरू होणाऱ्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या ब्रँडची नोंदणी करण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक बाजारात स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरतो. सरकारने स्टार्टअप इंडिया धोरण, 2016 लागू करून नवउद्योजकांसाठी विविध सवलती आणि अनुदाने दिली आहेत. अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इनक्युबेशन सेंटर्सची स्थापना करण्यात येत आहे, जे संशोधनाला व्यावसायिक रूप देण्यासाठी मदत करतात.

या कायदांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे उच्च शिक्षण संस्थांमधील संशोधन व्यावसायिक स्तरावर आणता येते, नवउद्योजकांना संरक्षण मिळते आणि भारतातील स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर स्थान निर्माण करता येते.

भारतातील बौद्धिक संपदा कायदांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने:

भारतात बौद्धिक संपदा कायदांचे स्वरूप व्यापक असूनही, त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस अनेक आव्हाने आहेत. पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आणि औद्योगिक डिझाइन यांसारख्या बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करताना अनेक अडथळे निर्माण होतात. पहिले मोठे आव्हान म्हणजे बौद्धिक संपदा हक्कांच्या नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब. भारतात पेटंट अर्ज मंजूर होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.

ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने अनेक संशोधक व उद्योजक पेटंटसाठी अर्ज करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी, नवीन संशोधन आणि तंत्रज्ञान संरक्षणाशिवाय राहते. दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे कायद्याविषयी असलेली जागरूकतेची कमतरता. संशोधक, उद्योजक आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी बौद्धिक संपदा हक्कांविषयी पुरेसे माहिती नसल्याने अनेक मौल्यवान शोध आणि नवकल्पना योग्य संरक्षणाशिवाय राहतात. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील उद्योजकांसाठी बौद्धिक संपदा कायदे समजावून घेणे कठीण जाते. तिसरे आव्हान म्हणजे बौद्धिक संपदा उल्लंघन आणि त्यावरील कारवाईतील दिरंगाई. भारतात कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क उल्लंघन मोठ्या प्रमाणावर आढळते. बनावट उत्पादने आणि बेकायदेशीर सॉफ्टवेअरच्या विक्रीमुळे अस्सल संशोधक आणि ब्रँड धारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. न्यायालयीन प्रक्रिया संथ आणि गुंतागुंतीची असल्याने न्याय मिळण्यास विलंब होतो. चौथे आव्हान म्हणजे उद्योग आणि संशोधन संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव. अनेक संशोधन प्रकल्प व्यावसायिक स्तरावर पोहोचण्याआधीच अडथळ्यात अडकतात, कारण त्यांना पेटंट आणि बौद्धिक संपदा संरक्षण कसे करावे, याची माहिती नसते.

यावर उपाय म्हणून सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांनी बौद्धिक संपदा व्यवस्थापन सुलभ करणे, पेटंट प्रक्रियेत वेग आणणे आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. यामुळे भारतातील नवसंशोधन आणि स्टार्टअप्सना अधिक चांगले संरक्षण आणि प्रोत्साहन मिळू शकते.

निष्कर्ष आणि शिफारशी: उच्च शिक्षण, स्टार्टअप्स आणि बौद्धिक संपदेच्या भविष्यातील दिशा:

भारताच्या आर्थिक विकासात उच्च शिक्षण, स्टार्टअप्स आणि बौद्धिक संपदा हक्क यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. सध्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन

आणि नवसंशोधनाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. परंतु बौद्धिक संपदा हक्कांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अजूनही अनेक सुधारणा आवश्यक आहेत.

बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण हे नवसंशोधनाला प्रोत्साहन देणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी संशोधकांना पेटंट, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्कसाठी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. तसेच, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना त्यांच्या कल्पनांचे व्यावसायीकरण करता यावे, यासाठी इनक्युबेशन सेंटर्स आणि संशोधन प्रयोगशाळांना अधिक सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे.

भविष्यात, भारताने बौद्धिक संपदा हक्कांसाठी जलद आणि सुलभ प्रक्रियांची अंमलबजावणी करावी. पेटंट मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, संशोधकांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करणे, तसेच बौद्धिक संपदा कायद्यांविषयी जनजागृती वाढवणे या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन-उद्योग सहकार्य (Industry-Academia Collaboration) वाढवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यापीठांमधील संशोधन त्वरित व्यावसायिक स्तरावर पोहोचू शकेल.

सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजक यांनी एकत्रितपणे बौद्धिक संपदा धोरणे अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनवावीत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे बौद्धिक संपदा संरक्षणाची प्रक्रिया सुलभ करता येईल. यामुळे भारतातील उच्च शिक्षण, स्टार्टअप्स आणि नवसंशोधनाला जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवता येईल.

संदर्भ साहित्य:

१) पुस्तके:

1. कॉर्निश, डब्ल्यू. आर., ल्लेवेलिन, डी., आणि अॅप्लिन, टी. (2019). *बौद्धिक संपदा:*

पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आणि संलग्न हक्क (9वे संस्करण). ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस.

2. गांगुली, पी. (2001). बौद्धिक संपदा हक्क: ज्ञान अर्थव्यवस्थेचे मुक्तीकरण. टाटा मॅकग्रा-हिल.
3. मास्कस, के. ई. (2000). जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बौद्धिक संपदा हक्क. पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स.

२) संशोधन पेपर:

1. कुमार, एस., आणि अग्रवाल, पी. (2020). भारतातील नवसंशोधन आणि उद्योजकतेवर बौद्धिक संपदा हक्कांचा प्रभाव. *जर्नल ऑफ बिझनेस अँड मॅनेजमेंट स्टडीज*, 10(2), 45-63.

2. शर्मा, आर., आणि मेहता, ए. (2021). उच्च शिक्षण आणि बौद्धिक संपदा हक्क: भारतीय विद्यापीठांचा अभ्यास. *इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ इंटेलिक्च्युअल प्रॉपर्टी अँड इनोव्हेशन मॅनेजमेंट*, 8(1), 21-39.

३) इंटरनेट स्रोत:

1. वर्ल्ड इंटेलिक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन (WIPO). (2023). बौद्धिक संपदा समजून घेणे. <https://www.wipo.int> वरून प्राप्त.
2. भारत सरकार, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT). (2023). स्टार्टअप इंडिया उपक्रम आणि बौद्धिक संपदा हक्क. <https://www.startupindia.gov.in> वरून प्राप्त.